

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ

Атабаева О.Ф.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Внебольничная пневмония (ВП) это острое инфекционное заболевание легочной паренхимы, диагностируется по синдрому дыхательных расстройств или физикальным данным при наличии очаговых или инфильтративных изменений на рентгенограмме. Широкое распространение острых пневмоний представляет большую опасность для детей.

Ключевые слова: пневмония, особенности, заболевание, дети.

FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN CHILDREN

Atabaeva O.F.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Community-acquired pneumonia (CAP) is an acute infectious disease of the pulmonary parenchyma, diagnosed based on respiratory distress syndrome or physical data in the presence of focal or infiltrative changes on the radiograph. The widespread prevalence of acute pneumonia poses a significant risk to children.

Key words: pneumonia, children, characteristics, disease.

ШИФОХОНАДАН ТАШҚАРИ ЗОТИЛЖАМНИНГ БОЛАЛАРДАГИ КЛИНИК КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Атабаева О.Ф.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Шифохонадан ташқари зотилжам ўпка паренхимасининг ўткир юқумли касаллиги бўл иб, рентгенограммада ўчоқли ёки инфильтратив ўзгаришлар мавжудлигида нафас олиш қийинлишув и синдроми ёки физикал текширув маълумотларга асосланган ҳолда ташхис қилинади. Шифохонадан ташқари зотилжамнинг кенг тарқалганлиги болалар учун катта хавф тугдиради.

Калит сўзлар: зотилжам, болалар, хусусиятлар, касаллик.

e-mail: ozoda1809@gmail.com

Заболевания органов дыхания на протяжении последних лет остаются самой распространенной патологией в детской популяции. Учитывая высокую распространённость заболеваний нижних дыхательных путей, изучение особенностей течения и поиск новых способов терапии и реабилитации пациентов данной категории является весьма актуальным [1]. ВП является важнейшей отдельно взятой причиной смертности детей во всем мире. Ежегодно она уносит жизни примерно 1,1 миллиона детей в возрасте до пяти лет. Своевременная правильная диагностика острых пневмоний у детей, оценка тяжести течения болезни с учетом сопутствующих заболеваний, правильный выбор антибактериальной терапии позволяет полному выздоровлению детей от пневмонии, снижению осложнений и летальности от пневмоний [3].

При адекватном лечении большинство неосложненных пневмоний рассасываются за 2-4 недели, осложненные за 1-2 месяца, затяжное течение диагностируется при отсутствии обратной динамики в сроки от 1,5 до 6 месяцев. К госпитализации подлежат: возраст ребенка менее 2 месяцев, вне зависимости от тяжести и распространенности процесса, возраст до 3 лет при лобарном характере поражения легких, возраст до 5 лет при поражении более чем одной доли легкого [2].

Следует различать «типичные» формы заболевания с четким очагом или инфильтратом на рентгенограмме и «атипичные» - с неомогенными, не имеющими четких границ изменениями. Тяжесть пневмонии обуславливается легочносердечной недостаточностью, токсикозом и наличием осложнений (плеврит, легочная деструкция, инфекционно-токсический шок). По условиям инфицирования пневмонии делят на внебольничные (домашние) и нозокомиальные (госпитальные, внутрибольнич-

ные), у новорожденных – на внутриутробные (врожденные), интранатальные и постнатальные (приобретенные), последние также могут быть внебольничными и нозокомиальными.

Основными клиническими симптомами, позволяющими заподозрить у ребенка пневмонию, являются одышка, лихорадка, токсикоз, цианоз, кашель, а также типичные физикальные данные. К последним относят укорочение перкуторного звука над участком поражения легких и локализованные здесь же аускультативные изменения (ослабление или усиление дыхания с последующим появлением крепитирующих или влажнопузырчатых хрипов). Следует, однако, отметить, что при пневмониях у детей раннего возраста зачастую сложно выявить аускультативную асимметрию в легких. Это связано с тем, что у детей первых лет жизни воспаление легочной паренхимы редко бывает изолированным и, как правило, развивается на фоне бронхита. При этом на всем протяжении обоих легких могут выслушиваться сухие и/или разнокалиберные влажные хрипы, из-за чего типичная аускультативная картина пневмонии, особенно мелкоочаговой, может не улавливаться[4].

Цель исследования: изучить особенности клинического течения ВП у детей

Материал и методы. Обследовано 50 пациентов, находящихся на стационарном лечении в отделении пульмонологии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии.

При анализе были изучены жалобы, анамнез заболевания и жизни больного, данные объективного осмотра по всем органам и системам и лабораторно инструментальные показатели. Статистическую обработку результатов исследования проводили с применением программного пакета прикладных программ STATISTICA 10,0. Для количественных показателей рассчитывалась средняя арифметическая величина (M) и стандартная ошибка среднего (m).

Результаты. По исследованием больных было выявлено, что средняя продолжительность лечения детей внебольничной пневмонии в стационаре составила 8 дней.

Важными факторами, определяющими состояние здоровья ребенка и его развитие, являются особенности акушерского анамнеза, состояние ребенка при рождении, перенесенные заболевания и его развитие до наступления настоящего заболевания. Изучение акушерского анамнеза показало, что у 98% матерей детей беременность протекала на фоне анемии, токсикозом и острым респираторным заболеванием. Среди перенесенных заболеваний на первом месте были частые респираторные инфекции и пневмонии, далее следуют бронхиты, обструктивный бронхит, бронхолит, синусит, ППНС и другие инфекционные заболевания так как корь, ветряная оспа и коклюш. Общее состояние больных на день поступления из 50 больных было тяжелое – у 88% и средне - тяжелое – у 12% детей.

Оценка частоты встречаемости ВП в зависимости от пола детей показала, что среди больных с ВП преобладали мальчики (62,0 % против 38,0%).

Изучение частоты встречаемости по возрастным периодам свидетельствовало о том, что возраст больных варьировал от 11 месяцев до 11 лет. Средний возраст больных было 4,5 лет.

Среди пролеченных больных острая внебольничная пневмония без осложнений у 27 детей (54,0%), ВП с фиброзом легких у 15 детей (30,0%), ВП с ателектазом у 3 детей (6,0%), ВП с бронхоэктазом у 2 детей (4,0%), ВП с смешанными осложнениями у 3 детей (6,0%).

Рис. 1.

Основным проявлением ВП был кашель у 54,0%, повышение температуры тела у 42,0% и другие респираторные симптомы были у 2,0% детей. Одышка – у 84,0%, насморк – у 28,0%, снижение

аппетита – у 88,0%, вялость – у 84,0%, нарушение сна – у 34,0% и были часто болеющие 100%. Кашель в основном влажный у 74% больных, у 26% – сухой. Признаки гипоксии в виде цианоза носогубного треугольника наблюдались у 36% больных, у остальных детей цианоз возникал при плаче и беспокойстве.

При объективном осмотре одышка смешанного характера с участием в акте дыхания вспомогательной мускулатуры была у 92,0% больных. Перкуторные изменения в легких имели локальный характер в виде укорочения легочного звука. При аускультации жесткое дыхание, влажные и сухие хрипы, иногда в сочетании с крепитацией определялось у всех больных.

По результатам лабораторных исследований были выявлены нормальные значения СРБ у 20 (40,0%), а повышение его уровня у 30 (60,0%) больных. Изучение уровня прокальцитонина показало высокие его значения у 5 (10,0%) больных. Уровень СОЭ было у 15 (30,0%) больных повышенным, у 35 (70,0%) больных было нормой. Показатели лейкоцитов были нормой у 29 (58%) больных и повышенным у 21(42,0%) больных.

Рис. 2. Лабораторные показатели

Инструментальные исследования среди детей включали рентгенографию органов грудной клетки и МСКТ. У всех детей выявлены признаки пневмонии, а у некоторых признаки ателектаза, бронхоэктаза, фиброзных изменений легких на рентгенографии.

Заключение. У детей для ВП характерно тяжелое течение. ВП встречается чаще у детей раннего возраста и у детей мужского пола. Среди детей возраст больных было дошкольный и школьный возраст. Клиническими особенностями течения ВП являются наличие таких симптомов, как кашель (основном влажный), температура, одышка смешанного характера, цианоз и снижение аппетита, а также физикальных изменений в легких и выраженным повышением маркеров воспаления (СРБ).

Список литературы:

1. Клинико-функциональные проявления бронхолегочного синдрома у пациентов с дисплазией соединительной ткани / М.В. Вершинина [и др.] // Справочник врача общей практики. – 2014. – №2. – С. 34 – 40.
2. Вестник КазНМУ, №4 – 2014, Г.Е. Ержанова пневмонии у детей
3. Academic research in educational sciences volume 2 | issue 9 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
4. Баранов А.А., Козлов Р.С., Намазова-Баранова Л.С., Андреева И.В., Бакрадзе М.Д., Вишнева Е.А. и др. Внебольничная пневмония у детей: клинические рекомендации. 2022.

Для цитирования: Атабаева О.Ф. Особенности клинического течения внебольничной пневмонии у детей // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1350–1352. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18021981>